

XUDUDLARNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING MOLIYA-KREDIT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Toshanov Shuxrat Jontemir o'gli

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12183177>

Annotatsiya: Hududlarning iqtisodiy rivojlanishi turli omillarni, shu jumladan moliyaviy va kredit mexanizmlarini o'z ichiga olgan ko'p qirrali tushunchadir. Va shuningdek, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini yaratish va aholining umumiy turmush darajasini yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. So'nggi yillarda moliya-kredit mexanizmlarining hududlarni rivojlantirishdagi ahamiyati siyosatchilar, olimlar va amaliyotchilar tomonidan katta e'tiborga sazovor bo'ldi. Ushbu maqola hududlarni iqtisodiy rivojlantirish uchun moliyaviy-kredit mexanizmlarini takomillashtirishning ahamiyatini muhokama qilish, kengaytirish muammolari, imkoniyatlari va strategiyalarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish, rivojlanish tendentsiyalari, moliya-kredit mexanizmi, hududlarni boshqarish.

Kirish: Moliya-kredit mexanizmi hududning iqtisodiy infratuzilmasining muhim tarkibiy qismidir, chunki u kapital oqimini osonlashtiradi, investitsiyalarni ta'minlaydi va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlaydi. Yaxshi ishlaydigan moliya-kredit tizimi korxonalar, jismoniy shaxslar va hukumatlar uchun kredit olish imkoniyatini beradi va shu bilan iqtisodiy faoliyat, innovatsiyalar va ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Moliya-kredit mexanizmlari rivojlanmagan hududlarda kredit olishning yetishmasligi iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qiladi, qashshoqlikni davom ettiradi va rivojlanish imkoniyatlarini cheklaydi. Shu sababli, moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirish hududlarning iqtisodiy salohiyatini ochish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun juda muhimdir.

Zamonaviy iqtisodiyotlarning murakkab gobelenlarida moliya tizimi hal qiluvchi rol o'ynaydi va xalqlarning o'sishi va rivojlanishini oziqlantiruvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Ushbu moliyaviy ekotizimning markazida kapital oqimini yengillashtirish, iqtisodiy farovonlikni rivojlantirish va dunyo mamlakatlarining moliyaviy manzarasini shakllantirish uchun asrlar davomida rivojlanib kelgan murakkab va ko'p qirrali mexanizm bo'lgan kredit tizimi yotadi.

Kredit tizimi, o'z mohiyatiga ko'ra, jismoniy shaxslar, korxonalar va muassasalar o'rtasida pul resurslari almashinuvini ta'minlaydigan asosdir. Bu ishonchning asosiy printsipli asosida qurilgan bo'lib, unda kreditorlar qarz oluvchilarga kreditlar, ipoteka kreditlari yoki boshqa moliyaviy vositalar shaklida kredit berishadi, keyinchalik to'lovni olishni kutish bilan, ko'pincha foizlar bilan. Ushbu tizim nafaqat muhtojlarga kapitaldan foydalanish imkoniyatini beradi, balki investitsiyalar, tadbirkorlik va ulkan iqtisodiy maqsadlarni amalga oshirish uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi.

Kredit tizimining asosiy vazifalaridan biri moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashga yordam berishdir. Ortiqcha kapitalga ega bo'lganlardan samarali investitsiya imkoniyatlariga ega bo'lgan mablag'larni yo'naltirish orqali kredit tizimi kapitalni eng samarali foydalanishga yo'naltirishga yordam beradi va natijada iqtisodiy o'sish va rivojlanishni boshqaradi. Ushbu jarayonga banklar, kredit uyushmalari va investitsiya firmalari kabi bir qator moliya

institutlari yordam beradi, ularning har biri kengroq kredit ekotizimida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Kredit tizimi, shuningdek, risklarni boshqarish va diversifikatsiya qilish mexanizmi bo'lib xizmat qiladi. Qarz oluvchilarning bir olomon bo'ylab kreditlash xavfini tarqalishi bilan, moliya institutlari individual standartni yoki iqtisodiy inqiroz ta'sirini yumshatish imkoniyatiga ega, umumiy moliya tizimining barqarorligi va barqarorligini ta'minlash. Bu, o'z navbatida, investorlar va iste'molchilar o'rtasida ishonchni kuchaytiradi, iqtisodiyot asoslarini yanada mustahkamlaydi.

Moliyaviy-kredit mexanizmlarini takomillashtirishda hududlar oldida turgan asosiy muammolardan biri bu institutsional imkoniyatlar va infratuzilmaning yetishmasligi. Ko'pgina hollarda moliya sektori rivojlanmagan va me'yoriy-huquqiy baza yetarli emas, bu investorlar va qarz oluvchilar o'rtasida ishonchning yetishmasligiga olib keladi. Bundan tashqari, mustahkam kredit axborot tizimining yo'qligi, kredit byurolari va garov registrlari moliya institutlarining kreditga layoqatligini baholash va xavfni boshqarish qobiliyatiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, venchur kapitali, xususiy kapital va lizing kabi moliyaviy vositalarning cheklanganligi korxonalarining kapitalga kirish va o'sish imkoniyatlariga sarmoya kiritish imkoniyatini cheklaydi.

Yana bir muhim muammo-marjinal guruhlar, shu jumladan kichik va o'rta korxonalar, ayollar va yoshlar uchun kredit olishning cheklanganligi. Ushbu guruhlar ko'pincha kamsitishlarga, garovning yetishmasligiga va cheklangan moliyaviy savodxonlikka duch kelishadi, bu ularga an'anaviy moliya institutlaridan kredit olishni qiyinlashtiradi. Ushbu guruhlar uchun kredit olishning yetishmasligi tengsizlikni davom ettiradi, iqtisodiy imkoniyatlarni cheklaydi va ijtimoiy harakatchanlikka to'sqinlik qiladi.

Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, hududlarda moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirish imkoniyatlari mavjud. Mobil banking, onlayn kreditlash platformalari va blockchain kabi raqamli texnologiyalarning tobora ko'proq o'zlashtirilishi kredit olish imkoniyatini kengaytirish va moliyaviy operatsiyalar samaradorligini oshirish uchun yangi yo'llarni taklif etadi. Innovatsion moliyaviy xizmatlarni taqdim etadigan fintech kompaniyalarining o'sishi moliyaviy inklyuziyani oshirish, xarajatlarni kamaytirish va moliyaviy xizmatlarning umumiy sifatini yaxshilash imkoniyatiga ega.

Moliyaviy-kredit mexanizmlarini takomillashtirish uchun hududlar turli strategiyalarni qabul qilishi mumkin. Birinchidan, hukumatlar moliya sektorida shaffoflik, hisobdorlik va barqarorlikni ta'minlaydigan mustahkam me'yoriy-huquqiy bazani yaratishi mumkin. Bunga mustaqil nazorat organlarini tashkil etish, ehtiyotkorlik qoidalarini kuchaytirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish orqali erishish mumkin. Ikkinchidan, hududlar moliyaviy infratuzilmani, shu jumladan kredit byurolari, garov registrlari va to'lov tizimlarini rivojlantirishga sarmoya kiritishi mumkin. Bu kredit oqimini osonlashtirishi, tranzaksion xarajatlarni kamaytirishi va moliya tizimining umumiy samaradorligini oshirishi mumkin.

Uchinchidan, hududlar marjinallashtirilgan guruhlariga qaratilgan siyosat va dasturlarni amalga oshirish orqali moliyaviy inklyuziyani rag'batlantirishi mumkin. Bunga ko'p, ayollar va yoshlarning ehtiyojlarini qondiradigan mikromoliya banklari va kredit uyushmalari kabi ixtisoslashgan moliya institutlarini tashkil etish kiradi. Bundan tashqari, hududlar jismoniy

shaxslar va korxonalarni moliyaviy rejalashtirish, byudjetlashtirish va kreditlarni boshqarish muhimligi to'g'risida ma'lumot beradigan moliyaviy savodxonlik dasturlarini amalga oshirishi mumkin.

To'rtinchidan, hududlar moliyaviy xizmatlarning samaradorligi va mavjudligini oshirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishi mumkin. Bunga tranzaktsion xarajatlarni kamaytiradigan, tezlikni oshiradigan va moliyaviy xizmatlarning umumiy sifatini yaxshilaydigan mobil banking, onlayn kreditlash platformalari va blockchain texnologiyasini qabul qilish kiradi.

Va nihoyat, hududlar investitsiyalar, innovatsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishi mumkin. Bunga boshlang'ich moliyalashtirish, murabbiylik va tarmoq imkoniyatlarini ta'minlaydigan venchur kapital fondlari, xususiy kapital fondlari va biznes-inkubatorlar tashkil etilishi mumkin.

Tashkilotlar uchun tegishli kredit vositalaridan foydalanish pul oqimini boshqarish, aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojni moliyalashtirish va strategik investitsiyalarni amalga oshirish uchun juda muhimdir. Samarali moliya-kredit mexanizmlari tashkilotlarga o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish, o'sish imkoniyatlarini izlash va raqobatbardosh bo'lib qolish uchun zarur bo'lgan moslashuvchanlik va resurslarni taqdim etishi mumkin.

Qiyinchiliklar va samarasizliklar

Ularning ahamiyatiga qaramay, moliyaviy-kredit mexanizmlari ko'pincha ularning samaradorligiga to'sqinlik qiladigan qiyinchiliklar va samarasizliklarga duch keladi. Ushbu muammolarni uchta asosiy yo'nalishga ajratish mumkin:

1. Moliyaga kirish: ko'pgina mintaqalarda va ayrim turdagi tashkilotlar uchun moliyaga kirish muhim to'siq bo'lib qolmoqda. Bunga cheklangan moliyaviy infratuzilma, kreditlashning qat'iy mezonlari va qarz oluvchilar va qarz beruvchilar o'rtasidagi axborot nosimmetrikliklari kabi omillar sabab bo'lishi mumkin. Natijada, korxonalar va tashkilotlar o'z faoliyati va o'sishi uchun zarur mablag' olish uchun kurashishi mumkin.

2. Kapital qiymati: qarz olish qiymati korxonalar va tashkilotlar uchun, ayniqsa moliya bozorlari rivojlanmagan mintaqalarda katta cheklov bo'lishi mumkin. Yuqori foiz stavkalari va to'lovlari investitsiya loyihalarining hayotiylikiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi va kichik biznes va startaplar uchun kredit olish imkoniyatini cheklashi mumkin.

3. Xatarlarni boshqarish: moliyaviy-kredit mexanizmlari kreditlash bilan bog'liq xatarlarni samarali boshqarishi kerak. Bunga qarz oluvchilarning kreditga layoqatliligini baholash, potentsial defoltni yumshatish va moliya tizimining barqarorligini ta'minlash kiradi. Xatarlarni boshqarishning samarasiz amaliyoti haddan tashqari xavfdan qochishga olib kelishi mumkin, qarz oluvchilarga munosib kredit olish imkoniyatini cheklaydi va iqtisodiy faoliyatga to'sqinlik qiladi.

Potentsial Yechimlar

Moliyaviy-kredit mexanizmlarining samaradorligini oshirish uchun ko'p qirrali yondashuv talab etiladi. Bu yuqorida aytib o'tilgan muammolarni siyosiy aralashuvlar, texnologik yutuqlar va institutsional islohotlar kombinatsiyasi orqali hal qilishni o'z ichiga olishi kerak.

1. Kapital olish imkoniyatini kengaytirish: hukumatlar va moliya institutlari moliyaviy inklyuziya tashabbuslarini ilgari surish, kam ta'minlangan mintaqalar va sektorlar uchun ixtisoslashtirilgan kredit dasturlarini ishlab chiqish va chekka hududlar va banksiz aholiga

erishish uchun texnologiyalardan foydalanish orqali moliya imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynashi mumkin.

2. Kapital narxini pasaytirish: kapital narxini pasaytirish bo'yicha chora-tadbirlar moliya sektorida raqobatni rivojlantirish, tengdosh kreditlash kabi muqobil moliyalashtirish modellarini ishlab chiqishni rivojlantirish va korxonalar va tashkilotlar uchun qarz olish xarajatlarini kamaytiradigan innovatsion moliyaviy vositalarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

3. Xatarlarni boshqarishni kuchaytirish: xatarlarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish kreditni baholash metodologiyasini kuchaytirish, xatarlarni taqsimlash mexanizmlarini qabul qilish va qarz oluvchilar va qarz beruvchilar o'rtasida moliyaviy savodxonlikni oshirishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, mustahkam me'yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish va nazorat nazorati tizimli xavflarni kamaytirishga va moliya tizimining barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

4. Foydalanish texnologiyasi: texnologik yutuqlar moliyaviy-kredit mexanizmlarining samaradorligi va samaradorligini oshirish uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etadi. Fintech echimlari kreditlash jarayonlarini soddalashtirishi, kredit skoringini oshirishi va ilgari chiqarib tashlangan aholi uchun moliyaviy xizmatlardan foydalanishni osonlashtirishi mumkin.

5. Hamkorlikni rivojlantirish: manfaatdor tomonlar, shu jumladan hukumatlar, moliya institutlari, korxonalar va fuqarolik jamiyati tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik moliyaviy-kredit mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha samarali echimlarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun juda muhimdir. Ushbu hamkorlikdagi yondashuv turli aktyorlarning tajribasi va resurslaridan foydalanishi mumkin, bu esa duch kelgan muammolarga har tomonlama va muvofiqlashtirilgan javobni ta'minlaydi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirish hududlarning iqtisodiy rivojlanishi uchun juda muhimdir. Kredit olish imkoniyatining yetishmasligi iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qiladi, qashshoqlikni davom ettiradi va rivojlanish imkoniyatlarini cheklaydi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun hududlar turli strategiyalarni qabul qilishi mumkin, jumladan, mustahkam me'yoriy-huquqiy bazani yaratish, moliyaviy infratuzilmaga sarmoya kiritish, moliyaviy inklyuziyani rivojlantirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish va davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish. Moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirish orqali hududlar o'zlarining iqtisodiy salohiyatini ochishi, barqaror rivojlanishiga yordam berishi va aholining umumiy turmush darajasini yaxshilashi mumkin.

References:

1. Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., Maksimovich, V., 2006b. "Mulk huquqlarini himoya qilishni nima belgilaydi? To'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ta'sirlar tahlili", Jahon banki mimeo.
2. Banerji, A. va Nyuman, A. 1993. "Kasb tanlash va rivojlanish jarayoni". Siyosiy iqtisod jurnali 101, 274–298
3. Cole, S. 2005. "Bozordagi nosozliklarni tuzatishmi yoki saylovlarni tuzatishmi? Hindistonda saylovlar, banklar va qishloq xo'jaligini kreditlash". Garvard biznes maktabi mimeo.

4. De Haas, R. va Naaborg, I. 2005. “Xorijiy banklarning kirishi kichik firmalarning kredit olish imkoniyatini pasaytiradimi: Yevropa o‘tish davridagi iqtisodiyotlardan olingan dalillar”. Gollandiya Milliy bankining ishchi hujjati 50.
5. Engerman, S.L. va Sokoloff, K.L. 1997. “Yangi dunyo iqtisodlari o‘rtasidagi omillar, institutlar va o‘shning differentsial yo‘llari: Amerika Qo‘shma Shtatlari iqtisodchi tarixchilarining nuqtai nazar”. In: Xaber, S. (ed.), Lotin Amerikasi qanday ortda qoldi. Stenford, CA: Stenford University Press, 260–304-betlar.
6. Ferreira, M. va Matos, P. 2005. Investorlar pullarining ranglari: qaysi firmalar butun dunyodan institutsional investorlarni jalb qiladi?